

Erkunde ein Kaltwasserkorallenriff

Ähnlich zu ihren Vettern und Cousins in den Tropen, bieten Riffe der Kaltwasserkorallen Lebensraum für verschiedenste Organismen. Hier finden sie Schutz, Nahrung und auch einen sicheren Platz, um Eier zwischen den Korallen abzulegen. Korallenriffe bestehen aus lebenden Korallen und toten Korallenresten – kannst Du erkennen wo sich die meisten Lebewesen aufhalten? Dieses Riff ist Teil des sogenannten Logachev Hügels auf der Rockall Bank, einer Unterwasserlandschaft im Westen Grossbritanniens zwischen 600-1000m Tiefe. Verschiedene Wissenschaftler arbeiten an Hunderten von Fotos und Videos, um herauszufinden, welche Lebewesen in diesem Riff leben. Was findest Du auf den Bildern?

		Tick	Wie viele haben sie gefunden?
	Krabbe	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Rückenfüssler	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Lanzenseeigel	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Brauner Seeigel	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Schwarze Koralle mit Rocheneiern	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Schwarze Koralle (Gattung: <i>Leiopathes</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	'Korbstern', Schlangensterne	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Krake	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Petersfischartige (Familie: Oreosomatidae)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Chimäre/Seekatze	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Pink Red Rockling (Familie: Ophidiidae)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Blaumaul	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Garnelle	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Krustenanemone (Hexacorallia)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Roter Drachenkopf	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 678760 (ATLAS). This outcome reflects only the author's view and cannot be held responsible for any use that may be made of the information contained therein.